
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616-006.6-031.81
DOI 10.5281/zenodo.5772378

ПРИМЕНЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕРМИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

THE USE OF LOCAL HYPERTHERMIA IN THE COMPLEX TREATMENT OF RECURRENT BLADDER CANCER

ДЖАБАРОВ ФАРХАД РАСИМ ОГЛЫ,

доктор медицинских наук,

ГБУ «Онкодиспансер» Ростовской Области,

Ростовский Государственный медицинский университет.

АЛЬНИКИН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ,

кандидат медицинских наук, доцент кафедры,

Ростовский Государственный медицинский университет.

DZHABAROV FARKHAD RASIM OGLI,

Doctor of Medical Sciences,

GBU "Oncological Dispensary" Of The Rostov Region,

Rostov State Medical University.

ALNIKIN ALEXANDER BORISOVICH,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department,

Rostov State Medical University.

Предметом исследования является улучшение непосредственных результатов комплексного лечения 17 пациентов рецидивирующим раком мочевого пузыря при сочетании физического метода радиосенсибилизации (локальная гипертермия) и традиционных методов комплексной терапии (радиотерапия, химиотерапия). Все пациенты проходили лечение в отделение радиотерапии «Онкодиспансера» Ростовской Области. В результате проведенного анализа выявлено, что предложенный метод мультимодального лечения обладает высокой непосредственной эффективностью и не увеличивает частоту побочных реакций и осложнений.

The subject of the study is to improve the immediate results of complex treatment of 17 patients with recurrent bladder cancer with a combination of the physical method of radiosensitization (local hyperthermia) and traditional methods of complex therapy (radiotherapy, chemotherapy). All patients were treated in the radiotherapy department of the Rostov Region Oncology Center. As a result of the analysis, it was revealed that the proposed method of multimodal treatment is highly effective and does not increase the frequency of adverse reactions and complications.

Ключевые слова: *рак мочевого пузыря, рецидив, гипертермия, терморadioхимиотерапия.*

Key words: bladder cancer, relapse, hyperthermia, thermoradiochemotherapy thermoradiochemotherapy.

Актуальность исследования. Среди всех случаев заболеваемости злокачественными новообразованиями Рак мочевого пузыря (РМП) занимает 9-е место в мире. Необходимо отметить, что РМП у мужчин занимает 4-е, являясь второй по значимости урологической опухолью после рака простаты, а у женщин 17-е место. Заболеваемость РМП проявляет тенденцию к устойчивому росту - за последние 10 лет прирост составил 15,89 % при среднегодовом темпе 1,49 % [1].

Выделяют несколько гистологических подтипов рака мочевого пузыря, имеющих особенности прогноза течения, в зависимости от примененных методов лечения. [2, 3]. Приблизительно 70–85 % опухолей мочевого пузыря представлены мышечно-неинвазивными формами, остальные - мышечно-инвазивным РМП [4, 5]. По данным статистики, приблизительно в 35 % случаев мышечно-неинвазивный РМП переходит в мышечно-инвазивную форму [11]. Цистэктомия – являясь радикальным объемом оперативного вмешательства - связана с послеоперационными и периоперационными осложнениями различной степени тяжести у 64% пациентов, а уровень смертности колеблется от 1,5% до 2,7% [6], [7]. В связи с увеличением продолжительности жизни в сочетании с высокой распространенностью сопутствующих заболеваний и повышением критериев в отношении качества жизни, большинство авторов склоняется к выбору тактики ведения пациентов с мультимодальной терапией, сохраняющей мочевой пузырь, при распространенных и рецидивирующих формах рака мочевого пузыря.

Цель исследования — оценка эффективности применения адьювантной терморадииотерапии (ТРТ) и терморадииохимиотерапии (ТРХТ) в лечении рецидивирующего мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря (РМП).

Обзор литературы. В настоящее время опубликовано достаточно много исследований, в которых доказано значительное снижение пролиферации опухолевых клеток при сочетанном применении локальной гипертермии с лучевой терапией или внутрипузырной химиотерапией, а также представлены хорошие результаты использования данных методик (в частности, значительное снижение частоты развития рецидивов). Лечение гипертермией направлено на то, чтобы вызвать относительно мягкий нагрев опухоли до максимальной температуры 45°C. Гипертермия обычно применяется один или два раза в неделю в сочетании с режимами лучевой терапии и / или химиотерапии, и было показано, что она усиливает терапевтический эффект этих методов лечения. Лечебный эффект зависит от температуры и продолжительности нагрева (тепловой дозы) [8],[9],[10]. Наиболее широко используется совокупный эквивалент минут при 43°C (СЕМ43) [11]. По данным литературы наиболее эффективным является нагрев до 43°C в течении 1 часа. [12].

Известные механизмы модифицирующего действия гипертермии включают в себя ингибирование восстановления поврежденных ДНК, усиление кровотока, реоксигенацию [13], [14], [15], [16]. При прогревании температура в опухоли достигает более высоких значений, чем в нормальных тканях. В нормальных тканях нагрев вызывает увеличение скорости объемного кровотока, что способствует более эффективному отводу тепла от нагреваемого участка. При повышении температуры кровотоков в опухолях возрастает незначительно, а после достижения температуры 42–43°C – даже имеет тенденцию к снижению, что приводит к избирательному «перегреванию» опухоли по сравнению с нормальными тканями [17]. Кроме того, известно, что клетки, находящиеся в стадии синтеза ДНК (S-фаза), более чувствительны к воздействию повышенной температуры [18], [19], [20].

Гипертермию можно производить с помощью различных методов. Клинически используемые методы нагрева - это электромагнитный нагрев, ультразвук, гипертермическая перфузия и кондуктивный нагрев. **В методах электромагнитного нагрева** применяется высо-

кочастотное переменное синусоидальное электромагнитное (ЭМ) поле, генерируемое с помощью одной или нескольких антенн (электродов). Емкостный нагрев достигается с помощью металлических электродов, подключенных к высокочастотному генератору высокой мощности, работающему на частотах 8, 13,56 или 27,12 МГц. Электроды обычно накладываются парами, при этом область мишени располагается между электродами, присоединяется к пакетам с водяным болюсом или другим подходящим средам для передачи тока в тело. Эти болюсы также применяются для охлаждения кожи. Поглощение энергии тканью при диэлектрическом нагреве зависит от электропроводности и диэлектрической проницаемости [21], которые различаются для разных типов тканей [22], что приводит к неоднородному распределению мощности. Следовательно, чрезмерные температуры (горячие точки) могут возникать на границах раздела тканей, и из-за ориентации основной компоненты электрического поля, которая перпендикулярна слоям жира, в частности чрезмерный нагрев жировой ткани может ограничивать лечение при использовании этого метода [23], [24], [25]. Следовательно, емкостный нагрев становится менее эффективным с увеличением толщины жирового слоя, и нагревание глубоко расположенных опухолей может быть проблематичным [26], [27], [28].

Клиническая радиочастотная (РЧ) гипертермия применяется с использованием экстракорпорально размещенных антенн (электродов-аппликаторов) с рабочими частотами от 60 до 150 МГц [29].

Инфракрасный (ИК) и лазерный нагрев использует инфракрасные лампы (частота > 300 ГГц) для нагрева тканей. ИК-энергия сильно поглощается из-за наличия в воде связей ОН. Поскольку глубина проникновения этого метода обычно составляет менее 1 см, он подходит для очень поверхностного нагрева [30]. Лазерное излучение с оптическим волокном применяется для локальной абляции ткани. Интерстициальная лазерная абляция позволяет доставлять лазерную энергию непосредственно в опухолевую ткань, что увеличивает проникновение и эффективность в опухоль, сводя к минимуму повреждение окружающих здоровых тканей [31].

Ультразвуковой (УЗ) нагрев использует акустическую энергию на частотах 0,5–10 МГц для нагрева тканей и может использоваться для индукции гипертермии или термической абляции [32], [33], [34].

Материалы и методы. В радиотерапевтическом отделении ГБУ «Онкодиспансер» РО внедрен в практику метод термордиотерапии (TRT) и термордиохимиотерапии (TRXT) с применением клинической гипертермической системы CELSIUS TCS (компании Celsius42+GmbH Германия). Данная система установлена в октябре 2019 года. Принципиально данный метод отличается использованием не внутрисполостных, а поверхностных электродов.

Celsius TCS – это Система для глубокой гипертермии, в которой для передачи энергии используется принцип ёмкостного сопряжения в электромагнитном поле частотой 13,56 МГц. Максимальная мощность установки - 600 Вт. Максимальная мощность на пациенте - 500 Вт. Глубина прогрева до 19 см. Система оборудована водным охлаждающим контуром с управляемой температурой и измерительным блоком для контроля температуры нагреваемых тканей. Параметры процедуры строго мониторируются и контролируются компьютерным блоком управления с программным обеспечением. Для дополнительного контроля температуры в опухоли используется 4-х канальная система термометрии. Система оснащена двумя активными электродами, что позволяет подвергать опухоль равномерному воздействию высокой температуры. С помощью электродов разных размеров и программы управления можно добиться тонкой фокусировки на опухоли. В состав электродов входят эластичные болюсы, наполненные дистиллированной водой, которые принимают форму в соответствии с анатомическими особенностями организма. Электроды легко перемещаются на кронштейне вдоль горизонтальной поверхности кушетки. Мощная охлаждающая система

хорошо отводит тепло от поверхностных тканей, что позволяет усилить глубинное воздействие высокими мощностями без риска ожога кожи и подкожной клетчатки. Немаловажным является отсутствие необходимости экранировать процедурное помещение. Управление системой «Celsius TCS» производится централизованно с помощью специального компьютерного модуля, который позволяет удобно и быстро координировать все функции и параметры оборудования, проводить процедуру и управлять ею.

Пациент укладывается на живот, снизу (в надлобковой области) и сверху (в области крестца) подводят электроды. Благодаря конструктивным особенностям и наличию гидрогелевой подушки на электродах не требуется, какая-либо специальная обработка кожи гелями, мазями и т.д. Для нагревания тканей мочевого пузыря до заданной (42 ± 2 °С) температуры требовалось от 30 до 40 (у тучных пациентов) мин. при постепенном увеличении мощности излучателя до 600 Вт.

При достижении заданной температуры хотя бы одним из термодатчиков мощность излучателя автоматически уменьшалась. Запланированная продолжительность сеанса гипертермии и длительность фактически проведенного прогревания отражались на дисплее в цифровом и графическом режиме. По истечении запланированного времени нагревание автоматически прекращалось. Сеансы гипертермии у всех пациентов проводились два раза в неделю, при ритме облучения пять раз в неделю один раз в день. Разовая очаговая доза РОД составляла 2,0-2,2 Гр. Суммарная очаговая доза СОД составляла 44-46 Грей, вначале в объем облучения включается весь таз (мочевой пузырь и зоны регионарного метастазирования), затем мочевой пузырь и паравезикальная клетчатка 14–16 Гр (до СОД 60 Гр). В группе пациентов с химиолучевым лечением на фоне гипертермии раствор химиопрепарата (ММС) вводили в дозировке 40 мг с разведением на 50 мл стерильного 0,9 % раствора хлорида натрия. Нагрев осуществлялся после введения раствора химиопрепарата и во время нахождения раствора Митомицина С в полости мочевого пузыря. У данных пациентов такого рода процедуры проводились один раз в неделю, при отсутствии общих и местных противопоказаний.

В период с октября 2019 по октябрь 2021 года пролечено 17 пациентов с рецидивным раком мочевого пузыря. Из них 11 человек получали терморрадиотерапию (64,7%) и 6 терморрадиохимиотерапию (35,3%). Все пациенты с низкодифференцированными опухолями получали внутривезикулярную химиотерапию на фоне терморрадиотерапии. Мужчин было – 14 (82,4%), женщин – 3 (17,6%). Средний возраст пациентов составил 65,3±2,4 лет. Низкодифференцированный вариант (G3) выявлен у 6 (35,3%) Переносимость лечения была удовлетворительной во всех случаях. Осложнений, послуживших причиной приостановки лечения, отмечено не было. Легкие дизурические явления выявлены у 3 пациентов (17,6%), получавших терморрадиохимиотерапию (ТРХ). Наиболее частым осложнением у тучных пациентов был отек подкожной клетчатки под электродами, однако эти явления протекали бессимптомно и не являлись ограничением для проведения лучевой терапии, план которой корректировался в зависимости от наличия, либо отсутствия данного осложнения.

Распределение пациентов в зависимости от степени дифференцировки опухоли, пола и возраста представлены в таблице 1. По данным патоморфологического исследования, стадия заболевания у всех пациентов была pTа–pT1/T1 N 0 M0 G1–3

Распределение пациентов по стадиям первичного процесса и объемам проведенного лечения представлено в таблице 2.

Таблица 1. Распределение пациентов в зависимости от степени дифференцировки опухоли, пола и возраста.

Показатели		ТРТ	ТРХТ
возраст	средний	62,9	66,8
	диапазон	54-71	58-73
пол	мужчины	9	5
	женщины	2	1
Степень дифференцировки опухоли	G1	5	-
	G2	6	-
	G3	-	6
Состояние по шкале Карновского	Более 80	8	5
	Менее 70	3	1

Таблица 2. Распределение пациентов по стадиям первичного процесса и объемам проведенного лечения.

Стадия, Степень дифференцировки	Количество больных	Примечание
TaG2	1	Мультифокальное поражение
TisG2	1	Рецидив после ТУР
T1 G1	5	Мультифокальное поражение – 1 Рецидив после ТУР -4
T1 G2	4	Рецидив после ТУР - 4
T1 G3	6	Мультифокальное поражение -2 Рецидив после ТУР – 3 Рецидив после ТУР и ХТ – 1.

Практически у всех пациентов к окончанию курса лечения наблюдались явления эпидермита, в проекции полей облучения, в случае совпадения их с зоной наложения электродов аппарата гипертермии. Явления цистита различной степени выраженности выявлены у всех пациентов. У 2 пациенток спустя 3-4 недели после химиолучевого лечения на фоне гипертермии были диагностированы циститы, требующие достаточно длительной медикаментозной коррекции. Колит с клинически незначимыми проявлениями отмечен практически у всех больных. Следует отметить, что ни в одном случае побочные реакции не являлись причиной внепланового перерыва в лечении.

Результаты лечения. При контрольной цистоскопии и МРТ, выполненной через 3 месяца, признаков прогрессирования процесса не выявлено ни в одном случае. Спустя 6 месяцев в 2 случаях (11,8%) при контрольном обследовании выявлены признаки прогрессирования опухоли, был диагностирован рецидив. В одном случае удалось выполнить ТУР. Спустя год после завершения лечения 9 (53%) пациентов живы без признаков рецидива заболевания. Основной причиной прогрессирования у данной группы пациентов было развитие местных рецидивов. Медиана до прогрессирования болезни составила $8 \pm 2,1$ месяца. Срок наблюдения за остальными участниками исследования в настоящее время составляет менее года. Медиана общей выживаемости не достигнута.

Полученные нами предварительные результаты, безусловно, требуют глубокого рандомизированного анализа, однако уже сейчас можно с достаточной долей уверенности говорить о преимуществах терморадикотерапии с использованием наружных электродов перед конвенциональной радиотерапией, без увеличения числа лучевых реакций и повреждений. Благодаря наличию подтвержденного нами хорошего клинического эффекта предложенный метод гипертермии с применением системы с поверхностными электродами может служить альтернативой уже существующему методу химиолучевой терапии рецидивирующего РМП

высокой и средней степени риска, а также в случае не эффективности других видов адъювантной терапии, использующихся при мышечно-инвазивном РМП.

Заключение. Концепция мультимодального лечения (ТРТ, ТРХТ), направленная на сохранение мочевого пузыря, представляет собой эффективную терапию с высокими показателями непосредственного эффекта и не сопровождается выраженной токсичностью. Данная методика может быть использована в качестве альтернативы хирургическому методу, но, безусловно, тактика лечения должна быть определена только коллегиально с участием оперирующих онкоурологов, химиотерапевтов и радиотерапевтов, для индивидуализации подхода к лечению данной тяжелой категории пациентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Каприн А.Д., В.В. Старинский, А.О. Шахзадова Состояние онкологической помощи населению России в 2020 году. М., 2021. 239 с.
2. Kiemeny L.A., Witjes J.A., Heijbroek A.L., Debruyne F.M. Predictability of recurrent and progressive disease in individual patients with primary superficial bladder cancer // *J Urol*- 1993. №4. P.150–60.
3. Amling C.L. Diagnosis and management of superficial bladder cancer // *Curr Probl Cancer* - 2001. №25. P. 219–78.
4. Русаков И.Г., Соколов В.В., Булгакова Н.Н. и др. Фотодинамическая диагностика и флуоресцентная спектроскопия при поверхностном раке мочевого пузыря // *Онкоурология* 2009. №4. С.41-46
5. European Association of Urology, Guidelines 2010. URL: <https://uroweb.org/guidelines/>
6. Shabsigh A, Korets R, Vora KC et al. Defining early morbidity of radical cystectomy for patients with bladder cancer using a standardized reporting methodology // *Eur Urol* -2009. №55. p. 164–176.
7. Donat SM, Shabsigh A, Savage C et al. Potential impact of postoperative early complications on the timing of adjuvant chemotherapy in patients undergoing radical cystectomy: A high-volume tertiary cancer center experience. // *Eur Urol* 2009. №55. P. 177–186.
8. Rau B, Wust P, Tilly W, Gellermann J, Harder C, Riess H, Budach V, Felix R, and Schlag PM, Preoperative radiochemotherapy in locally advanced or recurrent rectal cancer: regional radiofrequency hyperthermia correlates with clinical parameters. // *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 2000. №48. P. 381–91.
9. Kroesen M, Mulder HT, Van Holthe JML, Aangeenbrug AA, Mens JWM, Van Doorn HC, Paulides MM, Oomen-de Hoop E, Vernhout RM, Lutgens LC, Van Rhoon GC, and Franckena M, Confirmation of thermal dose as a predictor of local control in cervical carcinoma patients treated with state-of-the-art radiation therapy and hyperthermia. // *Radiother Oncol*. 2019. №140. P. 150–158.
10. Bakker A, Van der Zee J, van tienhoven G, Kok HP, Rasch CRN, and Crezee H, Temperature and thermal dose during radiotherapy and hyperthermia for recurrent breast cancer are related to clinical outcome and thermal toxicity: A systematic review. // *Int J Hyperthermia*. 2019. №36. P. 1024–1039.
11. van Rhoon GC, Is CEM43 still a relevant thermal dose parameter for hyperthermia treatment monitoring? // *Int J Hyperthermia*. 2016. №32. P. 50–62.
12. Sapareto SA and Dewey WC, Thermal dose determination in cancer therapy. // *Int.J.Radiat.Oncol.Biol.Phys* 1984. №10. P. 787–800.
13. Krawczyk PM, Eppink B, Essers J, Stap J, Rodermond H, Odijk H, Zelensky A, Van Bree C, Stalpers LJ, Buist MR, Soullie T, Rens J, Verhagen HJ, O'Connor MJ, Franken NA, Ten Hagen TL, Kanaar R, and Aten JA, Mild hyperthermia inhibits homologous recombination, induces BRCA2 degradation, and sensitizes cancer cells to poly (ADP-ribose) polymerase-1 inhibition. // *Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A* 2011. №108. P. 9851–6.
14. Kampinga HH and Dikomey E, Hyperthermic radiosensitization: mode of action and clinical relevance. // *Int J Radiat Biol*. 2001. № 77. P. 399–408.
15. Jones EL, Prosnitz LR, Dewhirst MW, Marcom PK, Hardenbergh PH, Marks LB, Brizel DM, and Vujaskovic Z, Thermochemoradiotherapy improves oxygenation in locally advanced breast cancer. // *Clin Cancer Res*. 2004. №10. P. 4287–93.
16. Vujaskovic Z and Song CW, Physiological mechanisms underlying heat-induced radiosensitization. // *Int.J.Hyperthermia*. 2004. №20. P. 163–174.

17. Issels RD, Hyperthermia adds to chemotherapy. // *European Journal of Cancer*. 2008. №44. P. 2546–2554.
18. Bull JMC, A review of immune therapy in cancer and a question: can thermal therapy increase tumor response? // *International Journal of Hyperthermia*. 2018. №34. P. 840–852.
19. Dewhirst MW, Vujaskovic Z, Jones E, and Thrall D, Re-setting the biologic rationale for thermal therapy. // *Int J Hyperthermia*. 2005. №21. P. 779–90.
20. van den Tempel N, Laffeber C, Odijk H, van Cappellen WA, van Rhoon GC, Franckena M, and Kanaar R, The effect of thermal dose on hyperthermia-mediated inhibition of DNA repair through homologous recombination. // *Oncotarget*. 2017. №8. P. 44593–44604.
21. Griffiths DJ, Introduction to Electrodynamics, 2nd edition, 2 ed: // Prentice Hall International, 1989. 164 p.
22. Gabriel S, Lau RW, and Gabriel C, The dielectric properties of biological tissues: II. Measurements in the frequency range 10 Hz to 20 GHz. // *Phys.Med.Biol* 1996. №41. P. 2251–2269.
23. Kok HP, Navarro F, Strigari L, Cavagnaro M, and Crezee J, Locoregional hyperthermia of deep-seated tumours applied with capacitive and radiative systems: a simulation study. // *Int J Hyperthermia*. – 2018. №34. P. 714–730.
24. Kok HP and Crezee J, A comparison of the heating characteristics of capacitive and radiative superficial hyperthermia. // *Int.J.Hyperthermia* 2017. №33. P. 378–386.
25. Hiraoka M, Jo S, Akuta K, Nishimura Y, Takahashi M, and Abe M, Radiofrequency capacitive hyperthermia for deep-seated tumors. I. Studies on thermometry. // *Cancer*. 1987. №60. P. 121–127.
26. Lee SY, Kim JH, Han YH, and Cho DH, The effect of modulated electro-hyperthermia on temperature and blood flow in human cervical carcinoma. // *Int J Hyperthermia*. 2018. №34. P. 953–960.
27. Ohguri T, Harima Y, Imada H, Sakurai H, Ohno T, Hiraki Y, Tuji K, Tanaka M, and Terashima H, Relationships between thermal dose parameters and the efficacy of definitive chemoradiotherapy plus regional hyperthermia in the treatment of locally advanced cervical cancer: data from a multicentre randomised clinical trial. // *Int J Hyperthermia*. 2018. №34. P. 461–468.
28. Ho JC, Nguyen L, Law JJ, Ware MJ, Keshishian V, Lara NC, Nguyen T, Curley SA, and Corr SJ, Non-Invasive Radiofrequency Field Treatment to Produce Hepatic Hyperthermia: Efficacy and Safety in Swine. // *IEEE J Transl Eng Health Med*. 2017. №5. p.1500109.
29. Kok HP, Korshuize - van Straten L, Bakker A, De Kroon-Oldenhof R, Geijssen ED, Stalpers LJA, and Crezee J, On-line adaptive hyperthermia treatment planning during locoregional heating to suppress treatment limiting hot spots. // *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 2017. №99. P. 1039–1047.
30. Lassche G, Crezee J, and Van Herpen CML, Whole-body hyperthermia in combination with systemic therapy in advanced solid malignancies. // *Critical Reviews in Oncology Hematology*. 2019;139p67–74.
31. Missios S, Bekelis K, and Barnett GH, Renaissance of laser interstitial thermal ablation. // *Neurosurg Focus*. 2015. №38. P. 11-13.
32. Diederich CJ and Hynynen K, Ultrasound technology for hyperthermia. // *Ultrasound Med Biol*. 1999. №25. P. 871–87.
33. Zhu L, Altman MB, Laszlo A, Straube W, Zoberi I, Hallahan DE, and Chen H, Ultrasound Hyperthermia Technology for Radiosensitization. // *Ultrasound Med Biol*. 2019. №45. P. 1025–1043.
34. H.P. Kok,^a E.N.K. Cressman,^b W. Ceelen,^c C.L. Brace,^d R. Ivkov,^{e,f,g,h} H. Grull,ⁱ G. ter Haar,^j P. Wust,^k and J. Crezee Heating technology for malignant tumors: a review // *Int J Hyperthermia*. 2020. 37(1). P. 711–741.

© Джабаров Ф.Р.О., Альникин А.Б., 2021.